

3-SHO’BA. UCHINCHI RENESSANS VA INSON KAPITALI: O‘ZARO ALOQADORLIK DIALEKTIKASI

INSON KAPITALINI SHAKLLANISH VA RIVOJLANISH MASALASIGA NAZAR

G.J.Tulenova

Muhammad al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti falsafa fanlari doktori, professor

tulenovag1961@mail.ru

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda inson kapitali asosiy hal qiluvchi iqtisodiy resurs bo'lib, u raqobatbardosh ustunlikka erishishda hal qiluvchi rol o'ynaydi va mamlakat taraqqiyotining manbai hisoblanadi. Dunyoning ko'pgina mamlakatlarida inson kapitali milliy boylikning bir qismi sifatida tan olingan va iqtisodiy o'sishning eng muhim omili bo'lib hisoblanadi.

Inson kapitali kontsepsiyasi ijtimoiy boylikning asosiy shakllaridan biri hamda raqamlashtirish va ilmiy-texnika taraqqiyoti davrida hal qiluvchi iqtisodiy resurs bo'lgan bilimga asoslanadi.

Iqtisodiy resurslar, ularning bir qismi bo'lgan mehnat, inson resurslari, xususan, inson kapitali moddiy ishlab chiqarishni amalga oshirishning zaruriy tarkibiy qismi, shuningdek, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tartibga solishning eng muhim mexanizmi bo'lib hisoblanadi.

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda inson kapitalini boshqarish masalasi ustuvor yo'nalishni egallaydi va mamlakat o'sishining asosi tashkil etadi. SHuning uchun ham bugungi kunda ilmiy-falsafiy bilimlar tizimida mamlakatimizning jadal rivojlanayotgan zamonaviy sharoitlarda faoliyat yurituvchi va talabchan bo'lgan aqobatbardoshligini ta'minlovchi inson kapitalini shakllantirish va to'plash masalalari keng o'rganilmoqda.

Ta'kidlash joizki, "inson kapitali" atamasi 1960 yilda Nobel mukofoti laureati Teodor Shults tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Aynan u o'zini inson kapitali nazariyasining kashfiyotchisi deb e'lon qildi. Inson kapitali muammolari "Inson kapitaliga sarmoya kiritish: ta'lim va ilmiy tadqiqotlarning roli" (1971) va "Odamlarga investitsiyalar: aholi sifati iqtisodiyoti" (1981) asarlarida ko'tarilgan va muhokama qilingandi. [1].

T.Shultsning fikricha, inson kapitali nazariyasi iqtisod fanining mehnat resurslaridan foydalanish muammolaridan ilmiy-texnikaviy inqilob sharoitida sifat jihatidan yangi ishchi kuchini yaratish muammolariga qayta yo'naltirilganligini o'zida aks ettirgan. Shults ushbu

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tushunchani tegishli investitsiyalar bilan mustahkamlash mumkin bo'lgan inson tomonidan olingan qimmatli fazilatlarni aniqlash uchun ishlatgan. Shultsning fikriga ko'ra, jamiyatda ishlab chiqarilgan umumiy mahsulotning 3/4 qismi inson kapitalini to'plash uchun sarflanadi. [2].

Boshqa bir olim G.Bekkerning fikricha, inson kapitali “har bir insonning bilim, ko‘nikma va motivatsiya zahirasi sifatida tavsiflanadi. Unga investitsiyalar sifatida - ta'lim, kasbiy tajriba to'plash, sog'liqni saqlash, geografik harakatchanlik, ma'lumot qidirish kabilarni kiritish mumkin.

Ba'zi tadqiqotchilarning fikricha, inson kapitali - bu shaxsda mavjud bo'lgan va ishlab chiqarish jarayonlarida foydalanadigan qobiliyat va fazilatlarning yig'indisi. Inson kapitali mohiyatini talqin qilishning boshqa yondashuvlarida uning rivojlanishiga yo'naltirilgan investitsiyalar natijasida shaxsning ma'lum qobiliyat va fazilatlarni to'plashiga e'tibor qaratiladi. Va nihoyat, boshqa nuqtai nazar tarafdorlarining fikriga ko'ra, inson kapitalining mohiyatini talqin qilishda uning elementlariga shaxsning faoliyati natijalariga ma'lum ta'sir ko'rsatadigan shaxsiy fazilatlar, mafkuraviy munosabat va qadriyatlarning keng doirasini kiritish asosida keng qamrovli yondashuvni qo'llash kerak.

Shunday qilib, inson kapitali nazariyasining rivojlanishini o'rganish quyidagi ta'rifni shakllantirishga imkon berdi: inson kapitali - bu shaxsning tug'ma qobiliyatlari va orttirilgan ko'nikmalari, uning jismoniy salomatligi va to'plangan bilimlari, bu mulk egasiga ularni kasbiy faoliyat jarayonida qo'llash natijasida ma'lum daromad olish imkonidir.

Hozirgi vaqtda inson kapitalini monitoring qilish uchun dunyodagi eng dolzarb axborot va tahliliy ma'lumotlar bazalari quyidagi tizimlar hisoblanadi:

– Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi (UNDP). U inson taraqqiyoti bo'yicha yillik hisobotlarni tayyorlaydi.

Inson taraqqiyoti to'g'risidagi hisobot 1990 yildan beri nashr etiladi va inson rivojlanishidagi tengsizlik, gender tengsizlik, iqlim o'zgarishi va boshqalar kabi masalalarni qamrab oladi.

Ushbu Hisobotlf inson kapitalining miqdoriy parametrlarini o'z ichiga olgan, shuningdek, dunyo mamlakatlari va ularning mintaqalaridagi rivojlanish darajasi va inson yutuqlarini o'lchaydigan inson taraqqiyoti indeksini taqdim etiladi;

– Jahon banki guruhi tomonidan ishlab chiqarilgan Inson kapitalini rivojlantirish loyihasi. Ushbu loyiha inson kapitalining individual rivojlanishi natijalarini mahsuldorlik va daromad darajasi bilan bog'laydigan Inson kapitali indeksining monitoringini taqdim etadi. Jahon banki guruhi tomonidan ishlab chiqilgan Inson kapitali indeksi birinchi marta ushbu talqinda 2018 yilda hisoblab chiqilgan. Inson kapitali indeksi "sog'liqni saqlash va

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ta'limning joriy natijalari kelgusi avlod ishchilarining unumdorligiga qanday ta'sir qilishining bashoratli o'lchovini" taqdim etadi.

Demak, inson kapitali deganda aholining to'plangan bilim va ko'nikmalarini amalga oshirish qobiliyatiga asoslangan inson kapitalining barcha turlari (ijtimoiy, intellektual kapital va boshqalar) yig'indisi tushunilishi kerak, bu esa o'z navbatida mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Ma'lumki, 2022-yil 28-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “2022-2026-yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida”gi farmoni e'lon qilingan. Ushbu Strategiyaning to'rtinchi ustuvor yo'nalishi sifatida - adolatli ijtimoiy siyosatni amalga oshirish va inson kapitalini rivojlantirish ko'rsatilgan.

Xususan, ushbu sohani yanada rivojlantirishga doir muammolarni hal etishda maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagogik kadrlarning bilim va malakasini xalqaro darajaga ko'tarish yo'llari sifatida quyidagilar belgillangan:

-maktab faoliyatini amalga oshirish uchun har bir fan bo'yicha mahalliy yoki xalqaro sertifikatlashtirish talablarini aniqlash;

-toifaga ega bo'lmagan maktab o'qituvchilarining bilim va malakalarini diagnostika qilish; xalq ta'limi tizimining hududiy bo'linmalarini ularning faoliyatini to'liq raqamlashtirish orqali optimallashtirish va boshqalar.

Mamlakatimizda uzoq muddatli istiqbolda inson kapitalini shakllantirish va undan foydalanish O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biridir. “O'zbekiston 2030” strategiyasida ham bugungi iqtisodiyot bilim va aql iqtisodiyoti ekanligi, uning asosida mamlakatimiz inson kapitalini saqlash va rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratilishi belgilab berilgan. Shu munosabat bilan zamonaviy O'zbekiston iqtisodiy amaliyotida inson kapitalini rivojlantirish va joriy etishga, uning iqtisodiy jarayonlarga ta'siriga alohida e'tibor berilmoqda. Bilimlar iqtisodiyotida inson kapitali inson resurslarining bir qismi sifatida mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning ilmiy va kadrlar salohiyatini rivojlantirish va shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi va xususan, ular mintaqaviy iqtisodiyot tarmoqlari va tashkilotlari faoliyatini samarali amalga oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Binobarin, bilimlar iqtisodiyotini rivojlantirishda inson kapitalining ahamiyati ortib bormoqda.

Inson kapitalining taqsimlanishi va to'planishi bugungi kunda hududlar va butun mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishning asosiy omili hisoblanadi. Inson kapitali mintaqa iqtisodiyoti samaradorligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi, shuningdek, davlat, biznes va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi konstruktiv hamkorlikka olib kelishi mumkin. Bularning barchasi ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning yuqori darajada rivojlanishi, yangi bilim talab

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

qiladigan ishlab chiqarishlarning shakllanishi, shuningdek, ishlab chiqarish jarayoniga innovatsion tadqiqot va ishlanmalarning joriy etilishi bilan bog‘liq.

Bir qator ekspertlarning fikricha, inson kapitalining asosiy xususiyatlaridan biri bu intellektual resursdir. Ushbu tushuncha individual, jamoaviy va ijtimoiy darajadagi bilim va intellektual qobiliyatlarni ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan, milliy boylikni intensiv asosda barqaror, kengaytirilgan va muvozanatli takror ishlab chiqarishning ijtimoiy yo‘naltirilgan jarayonini ta‘minlashga qodir munosabatlar tizimini o‘zida mujassam etadi. Shu bilan birga, zamonaviy "bilimlar iqtisodiyoti" sharoitida har qanday davlat oldida eng muhim vazifa turibdi, uni hal qilish ma‘lum bir davlatning butun inson kapitalini va uning asosiy elementi sifatida intellektual resursni takror ishlab chiqarishni ta‘minlash bilan bog‘liq.

Shunday qilib aytishimiz mumkinki, globallashuv va axborot texnologiyalari asrida inson kapitali muammosiga e‘tibor mamlakatning rivojlanish darajasi nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy ko‘rsatkichlar bilan belgilanayotgan, balki ko‘p jihatdan uning intellektual salohiyatiga asoslanadigan bir davrda ayniqsa dolzarb bo‘lib bormoqda. Zero, aynan ta‘lim-tarbiya muhitida poydevor qo‘yilgan ilmiy-texnikaviy taraqqiyot mamlakatning barqaror rivojlanishi va farovonligining markaziy bo‘g‘inidir.

Adabiyotlar:

1. Шемякин, Ye.Л. История возникновения концепции человеческого капитала / Ye.Л. Шемякин // Приволжский научный вестник. – 2015. – № 5-2 (45).

2. Беккер, Г.С. Экономический взгляд на жизнь // Мировая экономическая мысль: сквозь призму веков: в 5 т. / науч.-ред. совет: Г. Г. Фетисов [и др.]. Т. 5. Кн. 1: Всемирное признание: лекции нобелевских лауреатов. — М.: Мысль, 2004.

3. Туленова Г.Ж. Modernization of the education system of Uzbekistan: social and practical aspectual technology and its opportunities // Academic research in educational sciences». -Volume 4 | issue 10 | 2023

5. Туленова Г.Ж. Модернизация системы образования Узбекистана: разработка и внедрение эффективных форм и средств// ЎзМУ Хабарлари”, 2023 йил 1/6 сон.- 203-208.